

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUVIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanova Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIVATLILIGINI BOSHQARISHDA RISK VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjevich</i>	
O'ZBEKISTON OZIY-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIVAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Агзамов Авазхон Талгатович

д.ф.э.н., профессор кафедры «Налогов и налогообложения»
Ташкентский государственный экономический университет

Алиева Сусанна Сейрановна

к.э.н., доцент кафедры «Финансы»
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления прибылью предприятия в условиях рыночной экономики. Раскрывается экономическая сущность прибыли, её функции и основные формы, а также обосновывается её роль как ключевого показателя финансовой эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Особое внимание уделяется методам планирования и анализа прибыли, включая прямой, аналитический, факторный и рентабельностный подходы. На примере данных предприятия продемонстрирована практическая применимость используемых методик расчёта и оценки прибыли. Результаты исследования подтверждают, что комплексное использование различных методов анализа позволяет повысить обоснованность управленческих решений и способствует росту финансовой устойчивости предприятия.

Ключевые слова: прибыль предприятия, управление прибылью, финансовая эффективность, планирование прибыли, факторный анализ, рентабельность, себестоимость, выручка, финансовые результаты, рыночная экономика.

Annotatsiya. Maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonada foydasini boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Foydani iqtisodiy mohiyati, uning vazifalari va asosiy shakllari yoritiladi, shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyatining moliyaviy samaradorligini ko'rsatuvchi asosiy omil sifatidagi ahamiyati asoslanadi. Foydani rejalashtirish va tahlil qilish usullariga, xususan, to'g'ridan-to'g'ri, tahliliy, omilli va rentabellik yondashuvlariga alohida e'tibor qaratiladi. Korxonada ma'lumotlari misolida foydani hisoblash va baholashning qo'llaniladigan usullarini amalda qo'llash imkoniyati ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, tahlilning turli usullaridan kompleks foydalanish boshqaruv qarorlarining asosliligini oshirishga va korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: korxonada foydasi, foydani boshqarish, moliyaviy samaradorlik, foydani rejalashtirish, omilli tahlil, rentabellik, tannarx, tushum, moliyaviy natijalar, bozor iqtisodiyoti.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of enterprise profit management in a market economy. The economic essence of profit, its functions and main forms are revealed, and its role as a key indicator of the financial efficiency of an economic entity is substantiated. Particular attention is paid to methods of profit planning and analysis, including direct, analytical, factor-based and profitability approaches. Using enterprise data as an example, the practical applicability of the employed methods for profit calculation and assessment is demonstrated. The research findings confirm that the integrated use of various analytical methods enhances the soundness of managerial decision-making and contributes to the improvement of an enterprise's financial stability.

Key words: enterprise profit, profit management, financial efficiency, profit planning, factor analysis, profitability, cost of production, revenue, financial results, market economy.

ВВЕДЕНИЕ

Прибыль — это ключевая экономическая категория, неотъемлемая часть товарного хозяйства. Её суть, объём и возможности использования во многом определяются рыночной мотивацией к получению выгоды. Владение собственностью даёт предпринимателям возможность самостоятельно управлять ресурсами, в том числе стремиться к увеличению прибыли.

При этом прибыль — явление многогранное. С внешней стороны она может казаться просто финансовым результатом, но на самом деле отражает более глубокие экономические процессы. Её формы и проявления зависят от уровня развития товарных отношений.

На практике прибыль выражает сложные взаимосвязи между разными участниками экономики. Это и отношения между компаниями и их сотрудниками по вопросам оплаты труда, и взаимодействие между компаниями в рамках рыночного обмена, и отношения с государством через налоги и бюджеты, а также сотрудничество с инвестиционными институтами. Все эти связи основаны на расчётах и носят разнообразный характер. Прибыль, выступая источником финансов, пронизывает все этапы экономического цикла — от производства до потребления.

Прибыль выполняет сразу несколько ролей:

Оценочная — помогает измерить эффективность производства и достижение его целей.

Стимулирующая — мотивирует предпринимателей развивать бизнес.

Фискальная — служит важным источником доходов государства. Однако её роль здесь определяется степенью вмешательства государства в экономику и его политикой регулирования бизнеса.

Сложность трактовки прибыли, разнообразие подходов к её измерению и связи с другими экономическими показателями обусловили существование разных её форм:

Балансовая и валовая прибыль представляют собой результат вычитания всех расходов из общего объёма полученных доходов.

Чистая прибыль, рассчитанная по бухгалтерской системе, представляет собой разницу между полученной выручкой и суммой всех понесённых расходов.

Прибыль предприятия определяется как разность между полученной выручкой и совокупными издержками, включающими как прямые, так и косвенные (скрытые) затраты.

Чистая прибыль представляет собой остаток от экономических операций после вычета всех расходов.

Неиспользованная прибыль представляет собой остаток от чистой прибыли компании, который не был распределён среди акционеров после уплаты налогов и обязательных платежей.

Предметом налогообложения по налогу на прибыль является именно та часть прибыли, которая подлежит уплате.

Разница между полученной выручкой и расходами, которые меняются в зависимости от объёма продаж, называется маржинальной прибылью. Минимальная рентабельность, которая должна быть обеспечена для того, чтобы предприниматель продолжал вкладывать свои средства в бизнес.

Высокая прибыль, достигнутая за короткий промежуток времени, но сопряжённая с существенной опасностью, именуется экстремальной прибылью.

Общая прибыль компании представляет собой совокупный доход, полученный от всех её операций, независимо от их масштаба и местоположения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В качестве объекта анализа рассматривается категория прибыли в том расширенном понимании, которое характерно для западной экономической литературы. Именно такой подход получил наибольшее распространение в научных и прикладных изданиях, особенно в США, где подобные работы ориентированы на широкий круг читателей [2-4]. Речь идёт как о тех, кто лишь формирует общее представление об экономических процессах, так и о будущих руководителях крупных корпораций. В рамках этих исследований прибыль интерпретируется прежде всего сквозь призму рыночных отношений, что предопределяет акцент на микроэкономическом уровне анализа. При этом вопросы общественного производства в целом, как правило, остаются за пределами рассматриваемой проблематики.

Формирование прибыли зависит от совокупности взаимосвязанных условий. Существенную роль здесь играют масштабы сбыта продукции и состав товарного ассортимента, ценовая политика предприятия и уровень издержек. Наряду с внутренними параметрами значительное влияние оказывают и внешние факторы, в том числе состояние рынка и меры государственного регулирования [6].

Осмысление влияния указанных условий и их учет в хозяйственной практике создают основу для более обоснованных прогнозов динамики прибыли и позволяют выстраивать результативные подходы к её управлению [1].

Использование факторного анализа в практической деятельности даёт предприятиям возможность увидеть проблемные зоны, которые не всегда очевидны при поверхностной оценке финансовых результатов, и на этой основе принимать взвешенные управленческие решения. Так, исследование факторов формирования прибыли от продаж нередко указывает на целесообразность корректировки цен, пересмотра ассортимента или снижения затрат. В работах, посвящённых анализу прибыли крупных

хозяйствующих субъектов, подчёркивается, что внимательное изучение таких параметров, как объём реализации, ассортиментная структура, уровень отпускных цен, стоимость сырья, материальные и трудовые затраты, создаёт условия для выработки действенных стратегий роста прибыльности бизнеса [6].

Предпочтение тому или иному методу определяется задачами проводимого анализа, объемом и качеством доступной информации, а также особенностями функционирования конкретного предприятия [5].

Прибыль выступает ключевым ориентиром хозяйственной деятельности предприятия и одновременно рассматривается как самостоятельный объект экономического анализа. В условиях рыночной экономики она занимает центральное место, отражая результаты функционирования бизнеса.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве исходной базы использовались данные бухгалтерской и управленческой отчетности предприятия, а также материалы финансовых планов и внутренних аналитических записок. Они рассматривались не изолированно, а в динамике, с сопоставлением показателей за несколько периодов. Такой приём, пусть и не самый быстрый, позволяет увидеть логику изменений, а не только их итоговое значение.

В процессе исследования применялись общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. На их основе осуществлялось обобщение теоретических подходов к трактовке прибыли и механизмов её формирования. Параллельно использовались специальные экономические методы: расчётно-аналитический, коэффициентный и факторный анализ.

Расчёты прибыли выполнялись с использованием прямого и аналитического методов, что позволило сопоставить результаты и оценить чувствительность показателей к изменению исходных параметров. Отдельное внимание уделялось показателям рентабельности, так как именно они связывают абсолютные значения прибыли с уровнем затрат и объёмом реализации.

При интерпретации полученных результатов применялся системный подход. Предприятие рассматривалось как целостная финансово-экономическая система, в которой изменение одного элемента неизбежно отражается на других. Это позволило избежать упрощённых выводов и сделать акцент на взаимосвязях между выручкой, затратами и финансовым результатом.

В целом используемая методология ориентирована на практическую применимость. Она не претендует на универсальность, но позволяет достаточно точно оценить особенности формирования и планирования прибыли конкретного предприятия в реальных условиях хозяйствования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Точное определение и понимание прибыли являются ключевым фактором для обеспечения финансовой стабильности организации. Разработка плана прибыли - это искусно выстроенный многоступенчатый процесс, который начинается с анализа деятельности за прошлые периоды. Грамотно составленный прогноз позволяет обеспечить финансирование производства, научных разработок и выплату дивидендов.

Компании самостоятельно разрабатывают стратегии для достижения прибыли, руководствуясь следующими факторами: соглашения с партнерами, регулирующие экономические параметры государства, резюме результатов анализа и финансовой отчетности предыдущих периодов.

Процесс планирования состоит из двух тесно взаимосвязанных частей:

Понимание и разбор составляющих бухгалтерской прибыли, а также факторов, определяющих её величину.

Разработка стратегии распределения доходов.

Существуют различные методики планирования прибыли, однако их объединяет стремление к выбору наиболее рационального и выгодного с экономической точки зрения подхода, соответствующий принятой учётной политике. Среди традиционных методов:

- Прямой метод расчёта прибыли основывается на непосредственном исчислении дохода, получаемого от реализации продукции и дополнительных услуг.
- Аналитический подход базируется на глубоком изучении и интерпретации ключевых показателей.
- Метод объединённого учёта представляет собой синтез различных методик.
- Факторный метод позволяет выделить и проанализировать воздействие каждого отдельного фактора на конечный результат - прибыль.
- Нормативный метод - использует установленные нормативы затрат и доходов.

– Экономико-математический – применяет модели и вычисления для прогноза прибыли.

Выручка от продаж продукции состоит из двух составляющих: прибыли от реализации готовой продукции и прибыли, которая осталась от нереализованной продукции на начало и конец отчетного периода (квартала или года). Вычисление прибыли от реализации готовой продукции ($\Pi_{\text{то}}$) производится по следующей формуле:

$$\mathcal{Q}_{\text{вп}} = \sum_{i=1}^n (\mathcal{C}_i - c_i) \times K_i$$

где:

\mathcal{C}_i - цена реализации изделия i -го вида;

c_i - стоимость изделия i -го вида;

K_i - количество изделий i -го вида, подлежащих выпуску в планируемом периоде (исходя из заключённых договоров с покупателями);

$\mathcal{Q}_{\text{вп}}$ - число видов (групп) изделий.

Предположим, что предприятие в планируемом году выпускает три вида продукции. Данные сведём мысленно в таблицу.

Продукт А: цена реализации – 18 000 сум, себестоимость – 13 500 сум, объём выпуска – 40 000 ед.

Продукт В: цена реализации – 22 000 сум, себестоимость – 16 000 сум, объём выпуска – 25 000 ед.

Продукт С: цена реализации – 30 000 сум, себестоимость – 23 000 сум, объём выпуска – 15 000 ед.

$\Pi_{\text{тв}} = (18\,000 - 13\,500) \times 40\,000 + (22\,000 - 16\,000) \times 25\,000 + (30\,000 - 23\,000) \times 15\,000$

$\Pi_{\text{тв}} = 180 \text{ млн. сум} + 150 \text{ млн. сум} + 105 \text{ млн. сум} = 435 \text{ млн. сум.}$

Таким образом, основной вклад здесь даёт продукт А, хотя он и не самый дорогой. Просто объём делает своё дело.

В процессе расчётов учитывается прибыль, получаемая от товаров, находящихся на складе и в процессе отгрузки, как на старте, так и на финише планируемого отрезка времени. Все эти объёмы учитываются комплексно. Ввиду того, что складские запасы в учёте отражаются по затратам, вычисление прибыли осуществляется путем сравнения их рыночной стоимости с изначальной себестоимостью. В этом случае, чистая прибыль от продаж ($\Pi_{\text{р}}$) будет равна:

$$\Pi_{\text{р}} = \Pi_{\text{и}} + \Pi_{\text{тв}} - \Pi_{\text{к}}$$

где:

$\Pi_{\text{и}}$ и $\Pi_{\text{к}}$ - прибыль, находящаяся в остатках нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода;

$\Pi_{\text{тв}}$ - прибыль от товарного выпуска в расчетном периоде.

Допустим, прибыль в остатках на начало года ($\Pi_{\text{и}}$) составила 30 млн сум, а на конец года ($\Pi_{\text{к}}$) – 45 млн. сум.

Тогда прибыль от реализации будет равна:

$$\Pi_{\text{р}} = 30 + 435 - 45 = 420 \text{ млн. сум.}$$

Формально прибыль снизилась из-за роста остатков на складе. Это может быть и сигналом к пересмотру политики продаж.

В этом случае прибыль, рассчитанная по бухгалтерским правилам (прибыль до уплаты налогов), может быть выражена как:

$$\text{БП} = \Pi_{\text{р}} \pm \text{ПД},$$

где: БП - бухгалтерская прибыль;

$\Pi_{\text{р}}$ - прибыль от реализации продукции;

ПД - прочие доходы (за вычетом понесенных прочих расходов).

Пусть прочие доходы предприятия за год составили 28 млн. сум, а прочие расходы – 18 млн. сум. Тогда чистый эффект по прочим операциям (ПД) равен +10 млн. сум.

$$\text{БП} = 420 + 10 = 430 \text{ млн. сум.}$$

Это уже та величина, которая будет использоваться для расчёта налога на прибыль.

Прямой метод расчета, благодаря современным технологиям обработки данных, достаточно прост в реализации и не требует значительных временных затрат. Но для его эффективного применения необходима стабильность экономической обстановки, наличие сформированного портфеля заказов, четких цен на продукцию и заранее просчитанных плановых издержек для каждой группы товаров.

Метод строится на принципе фокусировки на затратах и рентабельности, определяемых на основании изучения динамики показателей прошлых периодов. В расчетах используются как прогнозные, так и отчетные, а также уточненные сведения.

Определение плановой прибыли с помощью аналитического метода, опираясь на коэффициент затратоемкости ($K_{зе}$), выполняется по следующим формулам:

$$K_{зе} = \text{ПИ}_{\text{рп}} / \text{ОР};$$

$$K_{\text{пп}} = 1 - K_{зе};$$

$$\text{П}_{\text{тв}} = T_{\text{в}} \times K_{\text{пп}}$$

где:

$\text{ПИ}_{\text{рп}}$ - полные издержки по производству и реализации продукции;

ОР - плановый объем реализации продукции;

$K_{\text{пп}}$ - коэффициент прибыльности продукции, доли единицы;

$\text{П}_{\text{тв}}$ - прибыль от товарного выпуска продукции;

$T_{\text{в}}$ - плановый товарный выпуск продукции.

Предположим, что плановый объем реализации (ОР) составляет 2 000 млн. сум, а полные издержки ($\text{ПИ}_{\text{рп}}$) – 1 520 млн. сум.

$$K_{зе} = \text{ПИ}_{\text{рп}} / \text{ОР} = 1\,520 / 2\,000 = 0,76$$

$$K_{\text{пп}} = 1 - 0,76 = 0,24$$

Если товарный выпуск запланирован на уровне 1 950 млн. сум, то прибыль от товарного выпуска составит:

$$\text{П}_{\text{тв}} = T_{\text{в}} \times K_{\text{пп}} = 1\,950 \times 0,24 = 468 \text{ млн. сум.}$$

Как показывают расчеты, результат здесь немного выше, чем при прямом методе. Это нормально: аналитический подход сглаживает ассортиментные различия.

Часто для планирования прибыли используют подход, основанный на определении рентабельности выпускаемой и продаваемой продукции (работ, услуг). Реализация этого метода происходит в несколько этапов:

Для определения базовой прибыли сначала анализируют отчетные данные, исключая влияние изменений, произошедших в сравниваемый период.

Определение базовой рентабельности подразумевает вычисление доли прибыли, полученной по отношению к затратам или выручке, с учетом изменений, произошедших в текущем финансовом периоде.

Оценка планового объема выпуска и реализации – в денежном выражении прогнозируют, сколько продукции (или услуг) планируется произвести и продать в следующем периоде.

Расчет плановой прибыли – базовый процент рентабельности умножается на прогнозируемый объем реализации.

При расчете конечной прибыли учитывается прибыль от продукции, для которой применялся отдельный расчет по прямому методу. Этот метод актуален при составлении планов, ориентированных на долгосрочную и краткосрочную перспективу развития предприятия, особенно если в ассортименте присутствуют аналогичные товары, выпускавшиеся ранее.

Если базовая рентабельность продукции по итогам прошлого года составляла 22 %, а прогнозируемый объем реализации – 2 100 млн сум, то плановая прибыль будет равна:

$$\text{П}_{\text{пт}} = 2\,100 \times 0,22 = 462 \text{ млн. сум.}$$

Этот метод особенно удобен для быстрых оценок. Хотя, он менее чувствителен к структурным сдвигам в ассортименте.

В ситуации, когда корпорация производит как товары, аналогичные уже существующим (для которых подходит аналитический метод), так и совершенно новые, не имеющие аналогов, продукты, применяется комплексный метод. Он объединяет преимущества аналитического подхода и метода прямого счёта, обеспечивая всестороннюю оценку деятельности компании.

Метод планирования прибыли, основанный на факторном анализе, исследует влияние множества переменных на конечный результат. Его реализация предполагает прохождение следующих ключевых этапов:

Анализ прошлых периодов включает в себя изучение ключевых показателей: валовой прибыли, прибыли от реализации, дополнительных доходов и расходов, а также структуры затрат.

Формирование плановых показателей – оцениваются изменения объёмов производства и реализации, возможное снижение издержек, рост доходов и т.п.

Оценка инфляционных факторов – определяют ожидаемые изменения цен на продукцию, материалы, трудовые ресурсы.

Учет других факторов – например, изменение норм амортизации или уровня прочих расходов.

После базового расчёта прибыли её корректируют с учётом инфляции и других изменений внешней среды.

При применении нормативного метода (метода бюджетирования), также известного как метод бюджетирования, можно определить точные расходные нормативы для ресурсов, таких как материалы, топливо, зарплата и другие, по каждому виду выпускаемой продукции. Этот метод базируется на разделении ответственности по центрам затрат внутри корпорации. Расчёт прибыли проводится по принципу прямого счёта, но с учётом установленных нормативов. Это позволяет контролировать выполнение планов и эффективно распределять ресурсы.

Экономико-математический метод применяется в крупных и сверхкрупных компаниях, где есть доступ к обширной финансово-учётной информации и соответствующему программному обеспечению. Этот подход позволяет строить сложные математические модели, отражающие взаимосвязь различных факторов и прогнозировать прибыль с высокой степенью точности.

Фокус на прибыли как ключевом факторе развития корпораций и удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон – собственников, менеджмента и сотрудников – требует постоянной и продуманной работы по ее генерированию и рациональному использованию.

Процесс управления прибылью подразумевает создание и реализацию управленческих решений по важнейшим вопросам, определяющим получение и использование корпоративными структурами доходов.

По нашему мнению, эффективная система управления прибылью в корпорации должна быть построена на основе следующих ключевых компонентов:

- определение целей и задач управления должно быть максимально конкретным и ясным: к какому финансовому результату стремится компания и какие задачи необходимо решить на этом пути.
- формирование механизма управления – создание системы, включающей инструменты, ресурсы и процедуры для достижения целей.
- организационное обеспечение – распределение ролей и обязанностей между подразделениями и сотрудниками, участвующими в процессе управления прибылью.
- информационное обеспечение – сбор, обработка и анализ данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений.
- применение методов анализа и оценки прибыли – использование различных подходов для оценки финансовых результатов, выявления резервов и точек роста.
- контроль исполнения планов и прогнозов – регулярная проверка фактических показателей прибыли по сравнению с плановыми значениями и внесение корректировок при необходимости.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стабильное получение прибыли является ключевым стратегическим ориентиром для каждой компании. Управление прибылью направлено на достижение наилучшего результата для владельцев компании (акционеров), гарантируя им доход как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. При этом важно соблюдать баланс интересов самой компании и государства.

Исходя из этого, можно выделить несколько ключевых принципов, на которых строится управление прибылью:

- Встроенность в общую систему управления компанией. Любое управленческое решение - в производстве, финансах или инвестициях – влияет на прибыль. Поэтому управление прибылью должно быть не отдельной функцией, а частью единой системы корпоративного менеджмента.
- Комплексный подход. Решения, связанные с прибылью, затрагивают сразу несколько сторон бизнеса. Иногда они могут даже противоречить друг другу. Например, инвестиции в валютные активы могут быть прибыльными, но в то же время вызвать нехватку средств для текущих расходов, что снизит общую прибыль от основной деятельности.
- Гибкость и адаптивность. Даже самые обоснованные решения, принятые в прошлом, могут оказаться неактуальными из-за изменения внешних условий – рыночной ситуации, государственной политики и других факторов. Поэтому управление прибылью должно быть динамичным и способным быстро реагировать на изменения.

- Альтернативность решений. Всегда нужно рассматривать несколько возможных сценариев развития событий и выбирать оптимальный с учётом рисков и ресурсов.

- Фокус на долгосрочные цели. Краткосрочная выгода не должна противоречить стратегическому развитию. Даже если проект обещает быстрый доход, он должен соответствовать долгосрочной стратегии компании и способствовать росту прибыли в будущем.

1. Исходя из этих принципов, для предприятия формулируются следующие задачи управления прибылью:

- Обеспечить такой объём прибыли, который соответствует возможностям компании и ситуации на рынке.

- Добиться оптимального соотношения между ожидаемой прибылью и допустимыми рисками. Как правило, чем выше прибыль – тем выше и риски.

- Целью должно быть увеличение прибыли, добиваясь роста главным образом за счет успешной работы основного бизнеса и рационального инвестирования чистой прибыли в перспективные сферы.

- Для обеспечения устойчивого роста компании необходимо сформировать солидный финансовый запас, который будет направлен на инвестиции в развитие ключевых направлений: модернизацию основных средств, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей.

- Внедрить системы, которые вовлекут менеджеров и сотрудников в процесс определения и распределения прибыли, тем самым создавая единую заинтересованность между работниками и владельцами компании.

- Увеличивать капитализацию компании. Это зависит от того, какую часть прибыли компания направляет на развитие, а какую – на выплату дивидендов и другие нужды. Баланс этих направлений выбирается с учётом текущих задач и долгосрочных целей бизнеса.

2. Механизм управления. В системе управления прибылью сочетаются три ключевых уровня регулирования:

- Регулирование со стороны государства, которое проявляется в налоговой и амортизационной системах, а также в установлении обязательных норм формирования резервного фонда из чистой прибыли.

- Формирование рыночных отношений, управляемых силами спроса и предложения на товары и услуги, что напрямую влияет на ценообразование.

- Внутрикорпоративное регулирование, основанное на учетной, налоговой и инвестиционной политике предприятия, а также на положениях, закреплённых в уставных документах.

Для обеспечения эффективного управления прибылью применяются различные инструменты и методы – от финансово-экономических расчетов до статистических и экономико-математических моделей, которые используются на этапах анализа, планирования, учета и контроля.

3. Организационное обеспечение. Для эффективного управления прибылью в компании формируются внутренние подразделения, ответственные за ключевые направления – от планирования до контроля. Эти подразделения, называемые центрами ответственности, охватывают:

- доходы – отделы маркетинга и продаж;
- расходы – производственные и технические службы;
- прибыль – финансово-экономический блок;
- инвестиции – отдел развития и управления персоналом.

Четкое разграничение полномочий и зон ответственности позволяет выстроить прозрачную и эффективную систему финансового управления.

4. Информационное обеспечение. Качество управления прибылью напрямую зависит от полноты, точности и актуальности используемой информации. Система информационного обеспечения включает как внешние источники данных (макроэкономические показатели, рыночная конъюнктура, данные о партнерах и конкурентах), так и внутренние (бухгалтерская и управленческая отчетность, нормативно-справочные показатели и т.д.).

Комплексный подход к сбору и анализу данных помогает формировать надежную базу для принятия обоснованных управленческих решений.

- Методы анализа и оценки прибыли. Анализ прибыли в компании проводится в различных форматах – от общего до тематического, от оперативного до стратегического. К числу ключевых методов относятся:

- Анализ динамики по направлению тренда.
- Анализ, ориентированный на вертикальную структуру.
- Изучение различий.
- Оценивание эффективности с помощью показателей рентабельности.
- Анализ данных с использованием методики «Дюпон».

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>